

**YANGI O‘ZBEKISTONDA INSON HAQ – HUQUQLARI VA
ERKINLIKLARI KAFOLATINING YARATILISHI
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – ПРАВА И СВОБОДЫ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ
СОЗДАНИЕ ГАРАНТИИ
CREATION OF GUARANTEES OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS IN
NEW UZBEKISTAN**

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrasini o‘qituvchisi

Ashurova Mohimbegim Xusanboy qizi

Nasirdinova Gulshanoyning Baxtiyor qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Boshlang‘ich talim yo‘nalishi 105 guruh
talabalari

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekistonda haq – huquqlari va erkinliklarni kafolatining yaratilishi, O‘zbekistonda hayot erkinligi, tashkiliy-huquqiy bazasini mustahkamlash, mamlakatimizda sud tizimining mustaqilligi, mamlakatimizda jinoyat ishlarini tergov qilish faoliyati va boshqalar haqida gapirish mumkin.

Kalit so‘zlar: huquq erkinliklari, oliy qadriyatlar, diniy e’tiqod erkinligi, axborot sohasini tubdan isloh qilish, ijtimoiy himoya, organlari faoliyati.

Аннотация: В статье можно говорить о создании гарантий прав и свобод в Узбекистане, свободы жизни в Узбекистане, укреплении организационно-правовой базы, независимости судебной системы в нашей стране, деятельности по расследованию уголовных дел в нашей стране. страна и т. д.

Ключевые слова: правовые свободы, высокие ценности, свобода вероисповедания, коренная реформа информационной сферы, социальная защита, деятельность органов.

Abstract: The article discusses the creation of guarantees of rights and freedoms in Uzbekistan, freedom of life in Uzbekistan, strengthening the

organizational and legal framework, the independence of the judicial system in our country, the activities of criminal investigations in our country, etc.

Keywords: human rights, supreme values, freedom of religious belief, fundamental reform of the information sector, social protection, activities of bodies.

Kirish: So‘nggi to‘rt yilda O‘zbekistonda inson, uning hayoti, erkinligi, sha’ni, qadr-qimmat va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanadigan demokratik huquqiy davlat va adolatli fuqarolik jamiyatini shakllantirish borasida aniq maqsadga yo‘naltirilgan tizimli chora-tadbirlar hayotga tatbiq etilmoqda. Birinchidan, mamlakatimizda Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi ⁹⁹Milliy strategiyasi qabul qilindi, sohaning qonunchilik va tashkiliy-huquqiy bazasini mustahkamlash, xalqaro standartlarni milliy qonunchilikka implementatsiya qilish va xalqaro majburiyatlarni bajarish, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni faollashtirishga qaratilgan ishlar amalga oshirildi. Ushbu islohotlar jamiyatimiz hayotida tub burilish yasadi hamda xalqimizni hayotdan rozi qilish, yurtdoshlarimiz uchun farovon va munosib turmush sharoiti yaratish, ularning yurtimiz kelajagiga bo‘lgan ishonchini mustahkamlash va dunyoqarashini o‘zgartirish, jamiyatda inson huquqlari madaniyatini shakllantirish, qonun ustuvorligini ta’minlashga ham xizmat qilmoqda.

Ikkinchidan, bugungi kunda mamlakatimizda sud tizimining mustaqilligi va odil sudlovni samarali ta’minlash bo‘yicha olib borilayotgan izchil ishlar natijasida odil sudlov jarayonida inson huquqlarini himoya qilish darajasi yangi bosqichga chiqdi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning joriy yil 30- iyun kuni odil sudlovni ta’minlash va korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi vazifalar muhokamasiga bag‘ishlab o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishida “Sud binosiga kelgan har bir inson O‘zbekistonda adolat borligiga ishonib chiqib ketishi kerak” deb alohida ta’kidlandi. Haqiqatan ham, so‘nggi yillarda sud-huquq sohasida amalga oshirilgan islohotlar amaliy natijasini bermoqda. Bu yo‘nalishda yangi qabul qilingan qonunlar, joriy etilayotgan ta’sirchan aniq mexanizmlar, miqdori tobora ortib

⁹⁹<http://insonhuquqlari.uz/oz/news/yurtimizda-inson-huquq-va-erkinliklari-himoyasi-kafolatlangan>

borayotgan oqlov hukmlari – bu kabi ijobiy holatlar yurtdoshlarimizda adolat, baxtli hayot va kelajakka ishonchni yanada mustahkamlamoqda. Xususan, islohotlar natijasida sudlar tomonidan ilk marotaba 2 ming 273 nafar fuqaroga nisbatan oqlov hukmi chiqarilgan.

Shuningdek, jinoyat yo‘liga bilib-bilmay kirgan 3,5 mingdan ortiq yoshlar va xotin-qizlarga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo‘llanmasdan, ular mahalla va jamoatchilik kafilligiga olingan. Inson huquqlarini buzganligi uchun huquq-tartibot idoralarning 60 nafar xodimi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Sud-huquq sohasidagi sa’y-harakatlar samaralari xalqaro doirada ham e’tirof etilmoqda. Jumladan, yaqinda BMTning Inson huquqlari bo‘yicha oliy komissari, shuningdek AQSH Davlat departamenti o‘z hisobotlarida O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan shiddatli o‘zgarishlar, xususan, diniy e’tiqod erkinligini ta’minlash va odam savdosiga barham berish borasidagi islohotlarga ijobiy munosabat bildirdi. BMTning Sudyalar va advokatlar mustaqilligi masalalari bo‘yicha maxsus ma’ruzachisi Diego Garsiya-Sayan O‘zbekistonga amalga oshirgan tashrifi yuzasidan o‘z ma’ruzasini BMT Inson huquqlari kengashining navbatdagi sessiyasiga taqdim etdi. Ushbu ma’ruzada O‘zbekistonda keyingi yillarda sud-huquq tizimida erishilgan ijobiy natijalar alohida ta’kidlangan.

Uchinchidan, mamlakatimizda jinoyat ishlarini tergov qilish faoliyatini xalqaro standartlar va ilg‘or xorijiy tajribani inobatga olgan holda tubdan yaxshilash, qonun ustuvorligi va javobgarlikning muqarrarligi printsiplarini ro‘yobga chiqarish borasida tizimli huquqiy va tashkiliy chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda. Bunda shaxsning huquq va erkinliklariga so‘zsiz rioya etilishini ta’minlash, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning jinoyatlarni fosh etish borasidagi faoliyatini yangi bosqichga olib chiqish, sodir etilgan har bir jinoyat uchun javobgarlikning muqarrarligini ta’minlash, jinoyatchilikning oldini olish tizimi samaradorligini oshirish, shaxsga e’lon qilingan ayblov, yarashuv institutini keng joriy etish va jamiyatda qonunga itoatgo‘ylik ruhini shakllantirish masalalariga alohida e’tibor qaratilmoqda.

To‘rtinchidan, O‘zbekistonda jamoatchilik nazorati va ommaviy axborot vositalari vakillarining qonuniy haq-huquqlarini himoya qilish borasidagi davlat siyosati hayotga faol tatbiq etilayotgani va mamlakatimiz ushbu yo‘ldan sobiqadamlik bilan ilgari lab borayotganini alohida ta’kidlash joiz. Mamlakatimiz taraqqiyotini yangi bosqichga ko‘tarishda axborot sohasini tubdan isloh qilish va rivojlantirish, ommaviy axborot vositalari mustaqilligi va jurnalistlik faoliyati daxlsizligini mustahkamlash, so‘z erkinligini hamda davlat organlari va tashkilotlari faoliyatining ochiqligini ta’minlashga jiddiy e’tibor qaratilayapti. Bu borada o‘ndan ziyod qonun hujjatlari qabul qilindi. Hozirgi kunda ilg‘or xalqaro va xorijiy tajribani chuqur o‘rganish, jamiyatimizning yangilanish jarayonlari va qonuniyatlarini inobatga olgan holda, milliy qonunchiligimizga tuhmat va haqorat uchun ozodlikdan mahrum qilish bilan bog‘liq bo‘lgan jazo turlarini tayinlashni bekor qilishni nazarda tutuvchi qo‘shimcha va o‘zgartirishlar kiritish yuzasidan takliflar tayyorlanmoqda. Jurnalist va blogerlarning erkin faoliyat yuritishi va ijod qilishlari uchun huquqiy asoslar va keng imkoniyatlar yaratildi.

Amalga oshirilgan ishlar natijasida mustaqil va xolis ommaviy axborot vositalari bugungi kunda joylardagi xalqimizni qiynayotgan muammo va kamchiliklarni ro‘y-rost ochib berayotgan, qonuniylikni qaror toptirishda chinakam “jamiyat ko‘zgusi” vazifasini bajarayotgan, samarali jamoatchilik nazoratini amalga oshirayotgan, jamoatchilik fikrini shakllantirayotgan katta ta’sirchan kuchga aylandi. Ma’lumki, O‘zbekiston so‘roviga asosan Bishkekda qo‘lga olingan jurnalist Bobomurod Abdullaev mamlakatimizga ekstraditsiya qilindi. B. Abdullaevga O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan insonparvarlik printsipi qo‘llanildi, xususan, unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi o‘zgartirilib, u ozodlikka chiqarildi. O‘zbekiston ushbu siyosatga sodiq qoladi va jurnalistning jurnalistlik faoliyatini amalga oshirish chog‘idagi daxlsizligi, tanqidiy materiallar e’lon qilganligi uchun ta’qib qilinmasligi, huquqlari, sha’ni va qadr-qimmatini himoya qilinishi masalalariga davlat siyosatining eng ustuvor vazifalari sifatida qaraydi.¹⁰⁰

¹⁰⁰ https://uz.wikipedia.org/wiki/Inson_huquqlari_va_erkinliklarining_kafolatlari

Beshinchidan, O‘zbekistonda fuqarolar huquq va erkinliklari, mamlakatimiz Konstitutsiyasi va qonunlariga rioya etilishini ta’minlash borasida olib borilayotgan tizimli ishlar va sa’y-harakatlar nafaqat mamlakatimizda, balki BMT, YEXHT va nufuzli halqaro tashkilotlar hamda xorijiy davlatlar rahbarlari, ekspertlari tomonidan ham alohida e’tirof etilmoqda. Shu ma’noda, «Inson manfaatlari hamma narsadan ustun» degan tamoyil asosida xalqimiz hayotini tubdan yaxshilash bo‘yicha olib borilayotgan keng ko‘lamli ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni davom ettirish, aholi farovonligini oshirish va uning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish davlat hokimiyati organlarining bosh vazifalaridan biri bo‘lib qoladi.

Inson huquqlari va erkinliklarining kafolatlari-inson va fuqarolarning Konstitutsiya shuningdek qonunlarda mustahkamlangan huquqlari hamda erkinliklarini amalga oshirishni davlat tomonidan ta’minlashga yordam beradigan vositalar, usullar shu jumladan shart-sharoitlar majmui hisoblanadi. Inson huquqlari hamda erkinliklarining kafolatlarini quyidagicha turkumlash mumkin deb hisoblanadi: yuridik, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy deb qaraladi. Yuridik kafolatlar deganda fuqarolarning huquqlari shu bilan bir qatorda erkinliklari qonunlar asosida huquqiy jihatdan kafolatlanishini anglash mumkin. Yuridik kafolatlarning quyidagi shakllari mavjud deb qaraladi: konstitutsiyaviy huquqiy kafolatlar; sudlar tomonidan huquqlar shuningdek erkinliklarni kafolatlash; ombudsman faoliyati; hukumat faoliyatini qayd etib o‘tish joiz.

Yurtimizda inson huquq va erkinligini ta’minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlarga hamohang tarzda faoliyat yuritayotgan Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi ham shu kabi ezgu ishlarni amalga oshirishga kamarbastalik qilmoqda. Joriy yil 31-oktyabr kuni Markaz tashkil etilganligiga 18-yil to‘ladi. O‘tgan davr mobaynida mazkur Markaz o‘z oldidagi o‘ta dolzarb sanalgan milliy harakat rejasini tuzish, Konstitutsiyamiz, qonunlar va inson huquqlari sohasidagi umum e’tirof etilgan xalqaro huquq me’yorlari qoidalarini amalga oshirish strategiyasini ishlab chiqish, inson huquqlari sohasida O‘zbekiston Respublikasining xalqaro va milliy tashkilotlar bilan hamkorligini rivojlantirish, mamlakatimizda inson huquqlariga rioya etilishi va bu huquqlarning muhofaza

qilinishi yuzasidan milliy ma’ruzalar tayyorlash, davlat hokimiyati va boshqaruv organlariga, shuningdek, inson huquqlari bo’yicha jamoat birlashmalariga maslahatlar berish, inson huquqlarini rag’batlantirish va muhofaza qilishning turli jihatlarini yuzasidan tadqiqotlar o’tkazish kabi vazifalarni muvaffaqiyatli ado etib kelmoqda.

Shu munosabat bilan Inson huquqlari bo’yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi direktori, yuridik fanlari doktori, professor Akmal Saidov “Turkiston-press” NAA muxbiriga quyidagilarni so‘zlab berdi. Avvalo, shuni qayd etishni istardimki, yurtimiz mustaqillikka erishgandan so‘ng har bir sohada tub islohotlar jarayoni boshlandi, deydi Akmal Saidov. Ayniqsa, inson huquqlarini ta’minlash borasida 1948-yil 10-dekabrda qabul qilingan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining O‘zbekiston parlamenti tomonidan tasdiqlanganligi istiqlolning ilk yillarida qabul qilingan muhim xalqaro huquqiy hujjat bo‘ldi. O‘zbekistonda qisqa tarixiy muddat ichida milliy davlatchilikni shakllantirishning huquqiy asoslari yaratildi. Mamlakatimiz barcha rivojlangan huquqiy davlatlardagi kabi uch hokimiyatga, ya’ni qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga taqsimlandi. Xalq farovonligi yo‘lida kuchli huquqiy davlatdan fuqarolik jamiyati sari ildam qadam qo‘yish maqsadida erkin bozor munosabatlariga asoslangan kuchli iqtisodiyot barpo etildi. Shu tariqa, yurtimiz xalqaro huquqning to‘laqonli va teng huquqli sub’ektiga aylandi. Albatta, bularning barchasiga Prezidentimiz Islom Karimovning jonkuyarligi, tashabbuskorligi va rahnamoligi evaziga erishildi.

Inson huquqlari va erkinliklarini muhofaza qilishning ta’sirli vositasini barpo etish, xalqaro tashkilotlar va huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikni kengaytirish, davlat muassasalari xodimlari va aholining inson huquqlari bo’yicha madaniyatini oshirish maqsadida BMTning Inson huquqlari va boshqaruv tizimini demokratiyalashni qo‘llab-quvvatlash dasturiga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1996-yil 31-oktyabrdagi Farmoni bilan Inson huquqlari bo’yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi tuzildi. Farmonda Inson huquqlari bo’yicha Milliy markazning maqsad va asosiy vazifalari aniq belgilab qo‘yildi.

1996-yil 13-noyabrdagi “Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi faoliyatini tashkil etish masalalari to‘g‘risida”gi Vazirlar Mahkamasining qarori Milliy markaz faoliyatining tashkiliy-huquqiy asosi hisoblanadi. Ushbu qaror orqali Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi to‘g‘risidagi Nizom va Milliy markaz tuzilmasi tasdiqlangan. Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi davlatga qarashli idoralararo tahlil, tushuntirish va muvofiqlashtirish organi hisoblanadi. Ya’ni, mazkur organ inson huquqlari sohasida davlat boshqaruv organlari faoliyatini muvofiqlashtiradi, inson huquqlari sohasidagi ishlar milliy rejasini ishlab chiqadi, O‘zbekistonning inson huquqlari bo‘yicha milliy ma’ruzalarini tayyorlaydi, davlat xizmatchilari uchun esa inson huquqlari muhofazasi sohasida axborot bazasini yaratadi, ularni o‘qitadi, maslahatlar beradi, tashviqot ishlarini olib boradi. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, Markazning asosiy maqsadi bu ustuvor vazifalarni har tomonlama hal etish yo‘li bilan Inson huquqlari sohasidagi Milliy faoliyat dasturini, huquq va erkinliklarni himoya etishning ko‘p jihatli tizimini ishlab chiqish va hayotga tatbiq etishdan iborat.

Ayni paytda mamlakatimizda inson huquq va erkinliklarining huquqiy asoslari yaratilishi va uning amalda qo‘llanishi hamda kafolatlanishini kuzatuvchi mexanizmlardan yuqorida tilga olib o‘tilgan institutlar bilan bir qatorda Oliy sud huzuridagi Sud qonunchiligini demokratlashtirish va liberallashtirish hamda sud tizimi mustaqilligini ta’minlash bo‘yicha tadqiqot markazi va Adliya vazirligi, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligida inson huquqlari bo‘yicha bo‘linmalar va boshqarmalar samarali faoliyat yuritmoqda. O‘zbekistonda xalqaro huquqning umume’tirof etilgan printsip va normalari ustunligi konstitutsiyaviy asosda e’tirof etiladi. Bugungi kunda mamlakatimiz inson huquqlari bo‘yicha 70 dan ziyod xalqaro hujjatlar, xususan, BMT tomonidan inson huquqlari bo‘yicha qabul qilingan 10 ta majburiy xalqaro shartnomalarni ratifikatsiya qilib, o‘zining xalqaro majburiyatlarini muntazam ravishda bajarib kelmoqda.

Bir so‘z bilan aytganda, O‘zbekistonning demokratik o‘zgarishlarga sodiqligini namoyish qilish, yurtimizda kechayotgan ulkan o‘zgarishlar va yangilanishlar davrida

avvalo inson huquqlarini himoya qilish va rag‘batlantirish birlamchi vazifalardan sanaladi. Bunda jamiyatimizda mavjud milliy institutlar ichida Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazining o‘rni beqiyosdir.

Xulosa: Ushbu maqolada yangi O‘zbekiston inson haq – huquqlari va erkinliklari va uning uchun qilinayotgan shart – sharoitlar ko‘lami, insonning yetuklikka erishish uchun qilinayotgan ishlar, haq – huquqlarning himoyasi va ularni qay yo‘sinda qo‘llash usulari, bir so‘z bilan aytganda insonlar o‘z haq-huquqlarini bilishni o‘rgandilar va boshqalarni aytish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Inson_huquqlari_va_erkinliklarining_kafolatlari
2. <http://insonhuquqlari.uz/oz/news/yurtimizda-inson-huquq-va-erkinliklari-himoyasi-kafolatlangan>
3. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
4. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
5. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
6. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o‘g‘li, U. B., & Tohirjon o‘g‘li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
7. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. Interpretation and researches, (4 (26)).
8. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).

9. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
10. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
11. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In Archive of Conferences (pp. 173-187).
12. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 4, 67-73.
13. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. Journal of Integrated Education and Research, 1(1), 150-154.
14. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.
15. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. Journal of Modern Educational Achievements, 1212(12), 30-34.
16. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(4), 22-24.